

REVISÃO BIBLIOMÉTRICA SOBRE: SEWAGE TREATMENT (TRATAMENTO DO ESGOTO).

[Engenharia, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 03/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12636127

Elias Fornazari Garcia¹

RESUMO:

Sewage Treatment possui várias vantagens para a população e o meio ambiente de um país, estado ou cidade, e este processo deve ser aumentado contemplando todo esgoto gerado. O objetivo deste trabalho é através da revisão bibliométrica sobre Sewage Treatment, que é a revisão que coleta dados importantes para saber mais sobre o assunto de Sewage Treatment, e desta forma saber quais países publicam mais sobre Sewage Treatment, quais anos tiveram mais publicação sobre Sewage Treatment, assim com estas informações saberemos se Sewage Treatment é muito pesquisado e estudado, se há muito interesse nesse tipo de assunto ou se os estudos neste tema ainda estão começando. A metodologia foi através da análise bibliométrica utilizando a plataforma Web of Science como fonte de coleta de dados, através de passos podemos elaborar uma metodologia que os resultados e conclusão atendessem o objetivo do trabalho. O resultado foi que desde 1945 foi publicado no mundo inteiro 4066 artigos sobre o assunto Sewage

Treatment e os países que mais publicam são China e Inglaterra. A conclusão é com esta análise bibliométrica podemos observar que precisa de mais pesquisas nesta área, principalmente no Brasil.

Palavras-chave: Tratamento do Esgoto, Revisão Bibliométrica, Esgoto.

ABSTRACT:

Sewage Treatment has several advantages for the population and the environment of a country, state or city, and this process must be increased by considering all sewage generated. The objective of this work is through a bibliometric review on Sewage Treatment, which is the review that collects important data to learn more about the subject of Sewage Treatment, and in this way to know which countries publish the most about Sewage Treatment, which years had the most publications on Sewage Treatment, so with this information we will know if Sewage Treatment is much researched and studied, if there is a lot of interest in this type of subject or if studies on this topic are still beginning. The methodology was through bibliometric analysis using the Web of Science platform as a source of data collection, through steps we can develop a methodology that the results and conclusion met the objective of the work. The result was that since 1945, 4066 articles have been published worldwide on the subject of Sewage Treatment and the countries that publish the most are China and England. The conclusion is that with this bibliometric analysis we can see that more research is needed in this area, especially in Brazil.

Keywords: Sewage Treatment, Bibliometric Review, Sewage.

INTRODUÇÃO:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A água tratada que abastece as residências retorna, em sua maioria, como esgoto após ser utilizada para diversas atividades cotidianas, como tomar

banho, lavar louça e roupas, escovar os dentes e dar descarga. Essa água passa por alterações em suas características e é fundamental que seja submetida a um processo de tratamento antes de ser devolvida ao meio ambiente, a fim de evitar poluição. O esgoto consiste principalmente em uma mistura de água e matéria orgânica (fezes, urina e resíduos domésticos), sendo necessário separar esses componentes durante o tratamento. Em locais onde não há rede coletora de esgoto, é comum o uso de fossas sépticas ou até mesmo o descarte direto em corpos d'água, prática prejudicial ao meio ambiente e à saúde pública. As fossas sépticas são utilizadas como forma primária de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais ou residências afastadas, promovendo a separação e transformação dos resíduos sólidos presentes no esgoto. No entanto, vale ressaltar que esse método não é tão eficaz quanto uma estação de tratamento convencional. A correta destinação do esgoto começa dentro das residências, por meio da instalação adequada dos sistemas hidrossanitários que direcionam as águas servidas para fora do imóvel. Em casos onde o escoamento por gravidade não é viável economicamente ou tecnicamente, são necessárias estações elevatórias para bombear o esgoto de um nível inferior para outro mais alto. (CESAN, JULHO DE 2013).

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS REDES COLETORAS DE ESGOTO

Ao instalar redes de esgoto nas ruas, é importante deixar um ponto de conexão chamado caixa de ligação na calçada. Através dela, os moradores podem conectar a rede interna de seus imóveis à rede pública. Um passo importante nesse processo é desativar fossas sépticas ou filtros biológicos, se houver, e construir uma caixa de gordura. Mas por que a caixa de gordura é tão necessária? Os resíduos gordurosos têm o potencial de solidificar ao longo do tempo, o que pode levar ao entupimento das tubulações e causar problemas nas instalações internas e na rede coletora. É essencial lembrar que as redes de esgoto não devem ser conectadas às redes pluviais, que têm outro destino, como bocas de lobo. (CESAN, JULHO DE 2013).

A revisão bibliométrica é uma metodologia amplamente empregada em diversas áreas do conhecimento para obter indicadores de avaliação da produção científica. Seu principal propósito é analisar a atividade científica ou técnica por meio de uma abordagem quantitativa das publicações. A pesquisa bibliométrica consiste na análise de bases de dados bibliográficos, indexadores, resumos, diretórios e catálogos de revistas, bem como referências e citações. Uma das aplicações mais comuns da revisão bibliométrica é a identificação das características quantitativas das temáticas presentes na literatura. Esse tipo de pesquisa visa examinar os aspectos numéricos da produção e utilização da informação publicada. A importância dos estudos bibliométricos reside na necessidade de compreender e avaliar a produtividade e qualidade da pesquisa realizada pelos pesquisadores, possibilitando a identificação de padrões de disseminação e comportamento das citações em suas produções acadêmicas. Esses padrões auxiliam na compreensão da forma como o conhecimento científico se espalha e é absorvido entre os pesquisadores e outros interessados, incluindo o público em geral. Além disso, os estudos bibliométricos têm sido cada vez mais solicitados e empregados não apenas para mensurar a produção acadêmica, mas também para outros fins, como a identificação de grupos e áreas de destaque no meio acadêmico. (ANA PAULA XAVIER RAVELLI, et ali, 2009).

O ENFOQUE DE UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Existem várias formas a partir das quais os dados coletados podem ser tratados. Uma das formas principais é por meio da realização de comparações. Essa comparação pode ser feita entre países, entre bases de dados, entre revistas e entre anos. (BLOG NÚCLEO DO CONHECIMENTO).

O objetivo deste trabalho é através da revisão bibliométrica sobre Sewage Treatment, que é a revisão que coleta dados importantes para saber mais sobre o assunto de Sewage Treatment, e desta forma saber quais países publicam mais sobre Sewage Treatment, quais anos tiveram mais

publicação sobre Sewage Treatment, assim com estas informações saberemos se Sewage Treatment é muito pesquisado e estudado, se há muito interesse nesse tipo de assunto ou se os estudos neste tema ainda estão começando.

DESENVOLVIMENTO:

A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DO ESGOTO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cada unidade monetária investida em obras de saneamento, faz com que se economize em até cinco unidades monetárias com tratamento de doenças que tenham origem na falta desse serviço. As principais doenças causadas pela falta de saneamento são: (CESAN, JULHO DE 2013).

- Diarreia infecciosa: pode ser provocada por micróbios, que são adquiridos por meio da ingestão de comida ou água contaminada. Os grupos mais afetados pelas diarreias são as crianças e os idosos que, se não tratados a tempo, podem vir a falecer em virtude da desidratação.
- Cólera: originária da Ásia é uma doença infecciosa que ataca principalmente o intestino dos seres humanos. A bactéria que a provoca recebe o nome de *Vibrio cholerae* e é transmitida principalmente pela água. Seus sintomas são: diarreia abundante, câibras, cólicas abdominais, náuseas e vômitos.
- Leptospirose: doença bacteriana transmitida pela água e por alimentos contaminados pela urina de animais, principalmente o rato. Seus sintomas incluem febre alta, calafrio, dor muscular, vômito e dor de cabeça forte.
- Hepatite: inflamação no fígado causada por vários tipos de vírus. Seus sintomas são parecidos com os da gripe, além da icterícia;
- Esquistossomose: também conhecida como doença do caramujo, é provocada pelo verme esquistossomo. Sintomas: diarreia, dores e problemas em vários órgãos internos do corpo humano.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO

Uma Estação de Tratamento de Esgoto também é conhecida como ETE e utiliza três tipos de sistemas para tornar eficiente o tratamento do esgoto preservando assim a natureza e promovendo a qualidade de vida da população, o esgoto bruto para atender as exigências legais passa por diferentes níveis de tratamento: preliminar e biológico. Em algumas situações específicas pode ser realizado o tratamento físico-químico e a desinfecção do esgoto tratado. Durante o processo de tratamento de esgoto ocorre a formação de lodo e de gases que podem ser submetidos a tratamentos específicos. (CESAN, JULHO DE 2013).

TRATAMENTO PRELIMINAR: Tem por objetivo a remoção de sólidos grosseiros e em suspensão tipo areia, papéis, plásticos, cabelos, e outros resíduos que seguem pelas tubulações devido ao uso incorreto do vaso sanitário e redes coletoras de esgoto. Para separar esse material o tratamento preliminar é constituído de tanques desarenadores e gradeamento. (CESAN, JULHO DE 2013).

TRATAMENTO BIOLÓGICO: Existem vários tipos de tratamento de esgoto doméstico. Processos biológicos, aeróbios e anaeróbios são aplicados com uma série de aspectos positivos e negativos. Esses processos utilizam organismos que se proliferam na água, otimizando o tratamento e minimizando custos, para que se consiga a maior eficiência possível. A seguir são apresentadas algumas modalidades utilizadas: (CESAN, JULHO DE 2013).

a) Lagoa de Estabilização: Os Sistemas de Lagoas de Estabilização constituem-se na forma mais simples para o tratamento dos esgotos. Há diversas variantes dos sistemas de lagoas de estabilização com diferentes níveis de simplicidade operacional e requisito de área. O tempo de detenção hidráulica do b) Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA) ou Reator UASB É um reator fechado onde o tratamento biológico ocorre por processo anaeróbio, isto é, sem oxigênio. O esgoto entra pela base do

reator, passa por uma manta de micro-organismos anaeróbicos onde ocorre a decomposição da matéria orgânica.

c) Lodo Ativado: O esgoto ao chegar à estação é encaminhado para um tanque onde é submetido à aeração. A quantidade de oxigênio introduzido na mistura através dos aeradores propicia o desenvolvimento de bactérias aeróbias que irão digerir a matéria orgânica carbonácea e a nitrificação do nitrogênio orgânico total remanescente do afluente bruto. A atuação de micro-organismos específicos, forma flocos denominados lodo ativado ou lodo biológico. Parte do lodo retorna ao processo e a outra parte é enviada para desagüe e destinação em aterro ou outro tratamento específico.

METODOLOGIA:

A revisão bibliométrica serve para fazer um levantamento sobre o assunto que se queira abordar, este levantamento é através de base de dados que disponibiliza vários dados para que se possa fazer uma análise sobre o assunto pretendido.

O primeiro passo para desenvolver este trabalho é pesquisar sobre o assunto que será abordado, e daí com estas informações pode elaborar a introdução e o desenvolvimento.

O segundo passo é escolher a base de dados que será pesquisada que neste caso será a base de dados Web of Science, pois ela possui diversos artigos de diversas datas, autores, países e revista. A base de dados Web of Science já apresenta quantitativamente os dados para inserir nos gráficos para análise.

O terceiro passo é traduzir o assunto que deve ser abordado para o inglês para que se possa pesquisar o quanto este tema ou assunto é pesquisado em todo mundo, pois se for em português, só apresentará o quanto o assunto é pesquisado nacionalmente e não internacionalmente, e se tratando da base de dados Web of Science ela possui a maioria de seus

artigos em inglês, pois não é uma plataforma nacional e sim internacional.

O quarto passo, depois de traduzido e estudado o tema, será realizado as seguintes etapas de acordo com as figuras:

- Na figura 1, mostra o Portal Capes, e nele deve ser clicar no menu Acevo e escolher a opção Lista de base ou cotação, desta forma vai aparecer várias opções de base de dados para que se possa escolher, então clique sobre a letra W e depois o site vai aparecer algumas opções, clique na opção Web of Science. Observação: para acessar e ter acesso ao Portal Capes e suas bases de dados é essencial que tenha login e senha de alguma Universidade ou Faculdade, só através desta maneira que a CAPES permite acesso a toda a base de dados sobre trabalhos, artigos e etc. Se não tiver login e senha de uma parceira da CAPES ela te dá acesso limitado, assim não se dá para fazer análise bibliométrica nenhuma. Ao clicar em Web of Science abrirá a página da figura 2.

Figura 1: Portal de periódicos CAPES, com a lista das bases de dados.

Fonte: Site-<https://www-periodicos-capes-gov-br.ez26.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/lista-a-z-bases.html>.

Figura 2: Site da Base de Dados Web of Science.

Fonte: Site-[https://www-](https://www-webofscience.ez26.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/basic-search)

[webofscience.ez26.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/basic-search](https://www-webofscience.ez26.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/basic-search).

- Na figura 2, devemos escolher no primeiro quadro da pesquisa a palavra Título, pois assim o banco de dados só irá retornar com artigos que tenha em seu título o assunto que se deseja. Ao escolher Título o site vai apresentar a seguinte observação: “Título: Pesquisa títulos de artigos. Título refere-se ao título de um artigo de periódico, documento de anais, livro ou capítulo de livro. Nota: Para pesquisar o título de um periódico, selecione o campo Título da Publicação. Exemplo: “Aplicação da tecnologia ATAD””.
- Logo, depois na figura 2, deve digitar no outro quadro o tema em inglês que deve ser pesquisado.

Figura 3: Resultados de documentos depois da pesquisa no Web of Science:

The screenshot shows the Web of Science interface with the following details:

- Search query: **Energia eólica** (Título)
- Results: **9.197 resultados da Web of Science Core Collection para:**
- Refined by: Tipos de Documentos: Artigo X Tipos de Documento: Artigo X Limpar tudo
- Filters (left sidebar):
 - Artigos altamente citados: 116
 - Artigos importantes: 2
 - Artigo de revisão: 629
 - Acesso antecipado: 123
 - Enriched Cited References: 1.929
 - Referências citadas enriquecidas: 2.341
- Search results list:
 - 1 **VENTO ENERGIA**
CHAPPELL, M.S.; INGEBRETSEN, E.; SARAVIA, J.A.G.
Julho-agosto de 1989 | QUIMIA 43 (7-8), pp.223-225
0 Referências
 - 2 **VENTO ENERGIA**
CARPENTIER, M.

Fonte: Site – <https://www-webofscience-com.ez26.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/summary/9fb870c0-2812-4a7b-ba13-9e1c3ea50d28-ec9ef5af/relevance/1>

- Na Figura 3, aparece os resultados da pesquisa realizada e nesta versão do Web of Science ele está traduzindo para o português, na parte esquerda clique em Artigos para refinar suas pesquisas e o números só conter Artigos e não outros tipos de documentos. Assim na parte esquerda dá para refinar ainda mais as buscas, e também lá está disponível as informações que são importantes para o resultado do trabalho, a partir dela, dará para elaborar gráficos e deles tirar resultados e conclusões sobre o tema.

Quinto passo, elaborar gráficos com as informações disponíveis no site da base de dados Web of Science, assim analisando estes dados podemos ter resultados da análise bibliométrica e também a conclusão, neste caso deve ser observado se o refinamento que foi escolhido, refinou e só traz artigos que fala sobre o tema abordado, como já escolhemos que o título do artigo tem que ter o assunto pretendido, logo todos os resultados de artigos vão falar sobre este tema, se tivéssemos escolhido como por exemplo palavras-chave, deveríamos ler todos artigos para saber se eles falam do tema escolhido, pois as palavras-chave nem sempre é o que realmente o artigo está dizendo.

E finalmente elaborando estes gráficos em outros programas para elaborar este tipo de figura, podemos chegar nos resultados e conclusões que atendam o objetivo do artigo de revisão bibliométrica.

RESULTADOS:

Os resultados da pesquisa retornaram 4066 artigos publicados com este tema, e todos falando sobre o tema Sewage Treatment. Os resultados para a análise são apresentados nas próximas figuras.

Figura 4: Os países e a quantidades de artigos que eles publicaram sobre Sewage Treatment.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Na figura 4, podemos ver que os países que mais pública sobre Sewage Treatment são a China e a Inglaterra. O Brasil está na posição 5º, como Tratamento de esgoto é uma coisa séria, pois pode poluir os rios, pode causar doenças, logo é um assunto bem delicado, e que se deve ser estudado para ser realizado a melhor forma, da forma mais barata e mais eficiente.

Figura 5: Anos por números de publicações por ano.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Na figura 5, podemos notar que as pesquisas sobre este tema começaram no meio da década de 1940 em 1945 e ganhou força, pois como é uma questão de saúde pública e de qualidade de vida, pois se o esgoto for tratado é possível evitar que a população mais pobre tenha contato com o esgoto que em muitos lugares do Brasil fica a céu aberto e crianças brincando do lado dele.

DISCUSSÕES:

O tratamento do esgoto é uma questão fundamental para o Brasil, pois como uma grande parte das casas não tem saneamento básico, logo o esgoto delas são descartados de formas irregulares, com isso poluem e causa doenças para a população. O esgoto deve ser tratado para não poluir os rios e nem o meio ambiente. Desta forma o Brasil precisa aumentar os seus números de pesquisa em tratamento de esgoto, pois na maioria das localidades não possuem estação de tratamento de esgoto e o esgoto é descartado direto no rio ou nos mares. Desta maneira é necessário que o Brasil implemente investimento para criação de estação de tratamento de esgoto em todo país para não aconteça mais a poluição em mares, tem praias Brasileiras que são proibidas banhista pelo excesso de esgoto descartado nelas. Assim, a infraestrutura para

tratamento de esgoto no Brasil deve ser aumentada e deve ser pesquisado formas de tratamento de esgoto mais baratas, ou mesmo a possibilidade de geração de energia elétrica com o tratamento de esgoto. Através da força que a parte líquida do esgoto faz em todo trajeto até as estações de tratamento, dá para colocar pás mecânicas para a geração de energia elétrica a partir dos movimentos das pás, mas estudos devem ser realizados para saber se gerar energia assim é viável ou não.

Dessa maneira, com o resultado a China e a Inglaterra aparecem na primeira e na segunda colocação dos países que mais publicaram sobre Sewage Treatment, o Brasil aparece em 5º em números de artigos publicados desde 1945.

Podemos ver que as publicações sobre o tema Sewage Treatment começaram em 1945, como é apresentado nos resultados, assim a cada ano foi aumentando o volume de publicações. Como é um tema para a saúde da população e evitar a poluição do meio ambiente, Sewage Treatment (tratamento de esgoto) deve ser bastante pesquisado, e a cada vez mais evoluir tecnologicamente o tratamento do esgoto tornando mais barato e eficaz.

CONCLUSÕES / CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sewage Treatment é o processo que eliminar os resíduos sólidos e líquidos proveniente dos esgotos que vem das casas da população. Assim, os países com pior condições nesta situação precisam estudar e pesquisar mais sobre este tema para tratar no futuro 100% do esgoto gerado.

Desta maneira, os países que mais publicam são China e Inglaterra. O Brasil ocupa a posição de 5º sobre publicação de Sewage Treatment, e as publicações começaram no meio da década de 1940 em 1945, com quinze publicações.

Mas podemos concluir que existe muita demanda de estudo e pesquisas para o campo do Sewage Treatment, como envolve um processo que

elimina doenças e não poluem o meio ambiente, é um assunto fundamental para ser estudado.

REFERÊNCIAS:

ANA PAULA XAVIER RAVELLI, ET ALI, 2009 – A produção do conhecimento em enfermagem e envelhecimento: estudo bibliométrico.

BLOG NÚCLEO DO CONHECIMENTO:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/blog/revisao-de-literatura/cenario-da-producao>.

(CESAN, JULHO DE 2013).

FEACHEM, R.G.; BRADLEY, D.J.; GARELIK, H.; MARA, D. D. Sanitation and Disease: health aspects of excreta and waste water management. John Wiley and Sons, Chichester, 1983, 501p.

BITTON, G. Wastewater Microbiology. Ed. Wiley and Sons, 2005. 789 p.
Blog Biossegurança. 2011.

BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005, 313p.

BRANCO, S. M. Hidrobiologia aplicada a la ingenieria sanitária. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1969, 361p.

BRANCO, S. M. Hidrobiologia aplicada à Engenharia Sanitária. 3. ed. São Paulo: CETESB/ASCETESB, 1986, 616 p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução nº 274, de 29 de novembro de 2000. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2000.

_____. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, n.53, p.58-63, 18 mar. 2005.

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 2011.

¹GRADUADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, MESTRANDO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA-FINALIZANDO A DEFESA, ESPECIALIZANDO (TODAS CONCLUÍDAS AGUARDANDO TEMPO PARA CERTIFICADOS) EM: ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS – FACUMINAS; MBA EXECUTIVO EM GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLADORIA E AUDITORIA – FACUMINAS; MBA EM GESTÃO DE PROJETOS – FACUMINAS; MBA EM GESTÃO EM LOGÍSTICA – FACUMINAS; ENERGIAS RENOVÁVEIS – FACUMINAS; ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – FACUMINAS; MBA EM CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA BANCÁRIA – FACUMINAS; MBA EM DESIGN THINKING – FACUMINAS; MBA EM GESTÃO DA QUALIDADE – FACUMINAS; MBA EM MARKETING – FACUMINAS; MBA EM MARKETING DIGITAL, GLOBAL E DE RELACIONAMENTO – FACUMINAS; MBA EXECUTIVO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – FACUMINAS; GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS – FACUMINAS; ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS – FACUMINAS; ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – FACUMINAS; ENGENHARIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ÊNFASE EM AUDITORIA – FACUMINA; ENGENHARIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ÊNFASE EM PERÍCIA TRABALHISTA – FACUMINAS; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – FACUMINAS. CONTATO E-MAIL: eliasfornazari@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!